

PROSPECÇÕES MALACOLÓGICAS NA REGIÃO DO ALGARVE LISTA ANOTADA DAS ESPÉCIES ENCONTRADAS E SUA DISTRIBUIÇÃO*

Manuela Simões** e Lídia de Medeiros***

Introdução

O presente trabalho insere-se no âmbito de um plano mais vasto segundo o qual se pretende fazer, no território português, um levantamento sistemático das espécies de caracóis de água doce transmissores de parasitas humanos e ou animais com início em regiões com mais fortes probabilidades de incidência dessas parasitoses. Foi esse o motivo que nos levou a inventariar prioritariamente a região do Algarve, que apresenta características climáticas e hidrológicas propícias à implantação tanto de caracóis transmissores como dos parasitas que lhe são específicos. Assim, sob o ponto de vista climático, o Algarve beneficia de um tipo de clima mediterrânico, caracterizado por verões muito quentes, longos e secos e invernos curtos e suaves. Deve-se isto ao facto de se encontrar virado a sul e protegido dos ventos dominantes do norte por uma zona transversal montanhosa que o separa do Alentejo. Toda a sua costa sul e oeste é banhada pelo Oceano Atlântico, confinando a leste com o Rio Guadiana que o separa de Espanha.

Sob o ponto de vista hídrico é uma longa faixa constituída por vales e planícies fluviais, cujos rios se caracterizam por um fraco caudal durante a maior parte do ano, chegando mesmo alguns deles a secar durante a época estival.

Para as nossas pesquisas, percorremos todos os cursos de água doce da região algarvia nas imediações das localidades habitacionais e dentro dessas localidades, prospectámos tanques, charcos e lagoas frequentados por pessoas e ou animais.

Simultaneamente, procurámos detectar, no local, a presença de caracóis infectados por parasitas, os quais seriam indubitavelmente um índice de que a área respectiva poderia ser considerada como presumivelmente endémica do ponto de vista parasitológico.

Sabemos que há, em Portugal, algumas espécies que, potencialmente, são transmissoras de *Schistosoma haematobium*, trematódeo responsável pela esquistossomose vesical. Assim, AZEVEDO et al. 1966 infectaram pela primeira vez em laboratório exemplares de *Bulinus (Bulinus) truncatus contortus* (Michaud, 1839)

* Trabalho subsidiado pelo Instituto Nacional de Investigação Científica (Centro das Doenças Infecciosas e Parasitárias)

** Centro de Zoologia do Instituto de Investigação Científica Tropical, Rua da Junqueira, 14, 1300 Lisboa.

*** (Colaboradora do INIC).

com miracídeos de *S. haematobium*, obtidos de doentes oriundos da Guiné-Bissau. Mais tarde, foram realizadas outras experiências com estirpes de *S. haematobium* de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique com o fim de confirmar as experiências anteriores (AZEVEDO et al., 1969 e OLIVEIRA et al., 1974).

Bulinus (B.) truncatus contortus é também um transmissor potencial, em Portugal, para o *S. bovis*. SIMON VICENTE et al., 1980 realizaram experiências de infecção daquela espécie com miracídeos de *S. bovis* de Salamanca tendo obtido resultados positivos.

Na natureza, contudo, esta espécie nunca apareceu infectada por qualquer destes trematódeos. O mesmo já não acontece com *Planorbarius metidjensis* (Forbes, 1838) que se revelou como hospedeiro intermediário natural para o *S. haematobium*, no Algarve.

BETTENCOURT et al., 1921 referiram esta espécie como responsável pelos focos de esquistossomose que surgiram, nessa época, no Algarve, tendo-o confirmado experimentalmente no ano seguinte.

No entanto, tal facto não voltou mais a verificar-se. Em 1948, AZEVEDO et al. nas prospecções que levaram a efeito nesta região, não encontraram quaisquer exemplares infectados; contudo, em experiências de laboratório, conseguiram infectar esta espécie com miracídeos do *S. haematobium*, provenientes de indivíduos encontrados doentes nessa região.

O *P. metidjensis* é ainda hospedeiro intermediário natural para *S. bovis* em Salamanca. SILVA et al., 1980, fizeram experiências de infecção do *P. metidjensis* de Portugal com a estirpe de *S. bovis* de Salamanca, tendo-se aquele mostrado altamente susceptível.

No que se refere a outras parasitoses, temos ainda a considerar a presença no Sul de Portugal de *Fasciola hepatica*, agente da Fasciolose cujo hospedeiro intermediário é a *Lymnaea (Galba) truncatula*, o que foi comprovado, experimentalmente, pela primeira vez por XAVIER et al. em 1965.

Também foram encontrados, no Algarve, exemplares de *Lymnaea (Radix) peregra* infectados por cercárias de tipo Xifidiocercária. Por dissecação verificou-se a presença de esporocistos, principalmente no hepatopâncreas.

Após as colheitas, os nossos estudos prosseguem no laboratório com a determinação taxonómica dos caracóis colhidos no campo e a pesquisa simultânea de formas larvares de trematódeos por meio de dissecação e exposição à luz.

Durante as propeções que efectuámos no Algarve em 1979, 1980 e 1986, foram colhidas nove espécies de caracóis de água doce distribuídas por sete famílias, duas da Subclasse Prosobranchia e cinco da Subclasse Pulmonata.

LISTA DAS ESPÉCIES COLHIDAS NO ALGARVE EM 1979, 1980 E 1986

PROSOBRANCHIA BITHYNIIDAE

Bithynia tentaculata (Linné 1758)

Características: Concha média, operculada; opérculo parcial ou totalmente calcáreo, concêntrico, com núcleo central espiral; sexos separados.

Distribuição: Silves (Ribeira do Arade); Odelouca (ribeira junto à estrada Porto de Lagos-Silves); Odeleite (charco no leito da ribeira).

Bithynia tentaculata (Linné 1758)

1 mm

HYDROBIIDAE

Potamopyrgus jenkinsi (Smith, 1889)

Características: Concha pequena, dextrosa, ovoide alongada, com espira alta; 5 a 6 voltas de espira e volta do corpo grande; suturas mais ou menos profundas; abertura ovoide, angulosa na parte superior; peristoma contínuo, simples; bordo columelar espesso; umbílico muito estreito; opérculo córneo, delgado, com estrias à volta de um núcleo espiral excêntrico. Finas estrias longitudinais; cor córnea mais ou menos escura. Em alguns exemplares, aparece a meio das voltas de espira uma carena que por vezes ostenta umas pequenas espículas mais ou menos espaçadas; reprodução por partenogénese.

Distribuição: Silves (Ribeira do Arade); Odelouca (ribeira junto à estrada Porto de Lagos-Silves).

Potamopyrgus jenkinsi (Smith, 1889)

1 mm

PULMONATA
PLANORBIDAE

Bulinus (B.) truncatus contortus (Michaud, 1839)

Características: Concha não operculada, frágil, ovoide alongada, sinistrorsa, com espira curta; abertura pequena, ovoide; perístoma simples e delgado; base da columela direita e atenuada; umbilicus em fenda estreita; ângulo do vértice agudo; cor amarelada; estriada longitudinalmente, hermafroditas.

Distribuição: Silves (Ribeira do Arade).

Bulinus (B.) truncatus contortus (Michaud, 1839)

1 mm

Planorbarius metidjensis (Forbes, 1838)

Características: Concha não operculada, frágil, discoide, côncava na face superior e plana na face inferior, com 3 a 4 voltas de espira arredondadas; suturas profundas; abertura grande, arredondada e um pouco oblíqua; cor amarelo pálido; estrias transversais e longitudinais, estas muito finas e mais aparentes nas primeiras voltas; tentáculos longos e afilados; hermafroditas.

Distribuição: Caldas de Monchique (tanques, ribeira e açude); Tavira (Ribeira da Asseca); Loulé (Ribeira de Pegos de Cavalos e Cadouço); Navé (tanques); Enxerim (ribeira).

Planorbarius metidjensis (Forbes, 1838)

1 mm

ANCYLIDAE

Ancylus fluviatilis (Müller, 1774)

Características: Concha não operculada, frágil, pateliforme, com vértice mediano recurvado; abertura da concha ovalar; estrias radiais e estrias finas concêntricas; cor âmbar a acastanhado, mais escura no bordo e junto ao vértice; animal desenvolvido, sinistrorso; pseudobrânquia bem desenvolvida; respiração aérea; hermafroditas.

Distribuição: Odeceixe (ribeira); Caldas de Monchique (tanques e ribeira); Odelouca (ribeira); Odeleite (charcos no leito da ribeira); Loulé (tanques).

1 mm

Ancylus fluviatilis (Müller, 1774)

PHYSIDAE

Physa acuta (Draparnaud, 1805)

Características: Concha não operculada, frágil, sinistrorsa, com espira mais ou menos cônica e curta; última volta grande; tentáculos filiformes; pé estreito, comprido e pontegudo na extremidade posterior; bordo do manto com digitações; hemolinfa incolor; respiração aérea; hermafroditas.

Distribuição: Odeceixe (ribeira); Caldas de Monchique (tanques, ribeira e açude); Silves (Ribeira do Arade); Odeáxere (charco, canal de irrigação e ribeira); Penina (ribeira e tanques); Odelouca (ribeira); Odeleite (charco); Tavira (tanque e ribeira); Estoi (charco e ribeira); Loulé (ribeira de Pegos de Cavalos, tanques e Cadouço); Goncinha (tanques e caleiras); Fóia (tanque); Nave (tanque); Enxerim (ribeira).

LYMNAEIDAE

Lymnaea (Radix) peregra (Müller, 1774)

Características: Concha não operculada, ovoide, frágil, dextrorsa, com 3 a 4 voltas de espira e volta do corpo muito grande; abertura da concha desprovida de dentes, ovoide; cor da concha âmbar, com finas estrias longitudinais; perístoma contínuo e simples; columela direita, reflectida e cobrindo o umbílico; tentáculos triangulares e achatados; sem pseudobrânquia; pé pequeno e arredondado posteriormente; hemolinfa incolor; respiração aérea; hermafroditas.

Distribuição: Caldas de Monchique (tanque, ribeira e açude); Odeáxere (barragem e charco); Odeceixe (ribeira); Odeleite (charco); Loulé (Horta do Álamo, ribeira e Cadouço); Nave (tanque); Enxerim (ribeira) e Porto Nobre (ribeira).

Lymnaea (Radix) peregra (Müller, 1774)

1 mm

Lymnaea (Galba) truncatula (Müller, 1774)

Características: Concha não operculada, dextrorsa, ovoide alongada; volta do corpo um pouco alargada; espira um pouco maior que metade da altura total, com 5 voltas; suturas profundas. Abertura ovoide com cerca de metade da altura total; cor âmbar com estrias longitudinais muito finas; peristoma fino; umbílico estreito mais ou menos recoberto pelo bordo columelâr; vértice agudo; tentáculos triangulares e achatados; sem pseudobrânquia; pé pequeno e arredondado posteriormente; hemolinfa incolor; respiração aérea; hermafroditas.

Distribuição: Vilamoura (Monte da Vinha: vala); Enxerim (ribeira).

Lymnaea (Galba) truncatula (Müller, 1774)

1 mm

ELLOBIIDAE

Pythia myosotis (Draparnaud, 1801)

Características: Concha dextrorsa, ovoide alongada, com 8 voltas de espira; cor de âmbar a castanho; finas estrias longitudinais; abertura ovoide alongada, angulosa junto à volta do corpo e com cerca de metade da altura total da concha; perístoma simples e espesso; bordo columelar reflectido e munido de uma prega; com 2 dentes ou pregas parietais, sendo a inferior mais desenvolvida.

Distribuição: Fuseta (charco de água salobra).

Pythia myosotis (Draparnaud, 1801)

—
5mm

RESUMO

Foi referida a importância em medicina de algumas espécies de Gasterópodes de água doce do Algarve, Sul de Portugal, região de clima tipicamente Mediterrânico.

Foram identificadas nove espécies pertencentes a sete famílias, duas da Subclasse Prosobranchia e cinco da Subclasse Pulmonata.

Refere-se a existência de infecção natural por formas larvares de Trematódeos.

SUMMARY

The importance in medical research of some species of freshwater snails in Algarve, South of Portugal, a typical mediterranean climate, was referred.

Nine species of molluscs were identified, concerning seven families, two of Subclass Prosobranchia and five of Subclass Pulmonata.

The presence of natural infection by larval stages of Trematoda was mentioned.

BIBLIOGRAFIA

- ADAM, W., (1960) — Faune de Belgique — Mollusques — I — Mollusques Terrestres et Dulcicoles.— Patrimoine de l'Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique. Bruxelles, 402pp.
- AZEVEDO, J. F.; SILVA, J. B.; COITO, A. M.; COELHO, M. F. & COLAÇO, A., (1948) — O foco português de Schistosomiase — An. Inst. Med. Trop., 5:175-222.
- AZEVEDO, J. F. & XAVIER, M. L. S., (1966) — Um novo vector potencial do *Schistosoma haematobium* em Portugal — Memórias da Academia das Ciências de Lisboa classe de Ciências, 10:25-53.
- AZEVEDO, J. F.; XAVIER, M. L. S.; SANTOS, M. A. M. & AVELINO, I. C.; (1969) — O significado do estudo no laboratório do *Schistosoma haematobium* — J. Soc. Ciênc. Méd. Lisboa, 133(8):607-622.
- BETTENCOURT, A. & BORGES, I., (1922) — Le *Planorbis metidjensis* hôte intermédiaire du *Schistosoma haematobium* au Portugal. Confirmation expérimentale — Arq. Inst. Bact. Câmara Pestana, 5:133.
- BETTENCOURT, A.; BORGES, I. & SEABRA, A., (1921) — La bilharziose vesicale en tant que maladie autochthone au Portugal — Compt. Rend. Soc. Biol., 85:785.
- GERMAIN, L., (1931) — Faune de France, 22, Mollusques terrestres et fluviatiles — Librairie de la Faculté des Sciences, Paris, 897pp., 13 planches et 390 figures.
- HUBENDICK, B., (1972) — The European freshwater limpets (Ancyliidae e Acroloxiidae) — Inf. de la Soc. Belge de Malacologie, 1 (1-2):109-128.
- MACAN, T. T., (1977) — A key to the fresh and brackish-water Gastropods — Freshwater Biological Association Scientific Publication, n.º13:44 pp.
- MEDEIROS, L. DE & SIMÕES, M., (1979) — Contribuição para o estudo dos Gastropoda de água doce de Portugal. I — Aspectos da morfologia e bioquímica de *Bulinus truncatus contortus* (Michaud, 1839) de Coimbra e Algarve — Garcia de Orta, Sér. Zool., 8(1-2):15-22.

- MEDEIROS, L. & SIMÕES, M., — Contribuição para o estudo dos Gastropoda de água doce de Portugal.— II — Morfologia e revisão sistemática de *Planorbarius metidjensis* (Forbes, 1838). (Em publicação no Garcia de Orta, Sér. Zool.).
- NOBRE, A., (1941) — Fauna malacológica de Portugal.— II — Moluscos Terrestres e Fluviais. Coimbra, 277 pp.
- OLIVEIRA, L. S.; SIMÕES, M. & AZEVEDO, J. F., (1974) — Comparative study of the behaviour between the *Planorbarius metidjensis* and the *Bulinus contortus* towards infection by *Schistosoma haematobium* — An. Inst. Hig. Med. Trop., 2 (1-4):541-544.
- SAMPAIO SILVA, M. L.; SIMON VICENTE, F.; AVELINO, I. C. & RAMAJO MARTIN, V., (1980) — Susceptibility of *Planorbarius metidjensis* from Portugal and Spain to *Schistosoma bovis* from Salamanca (Spain).— Arquivos do Instituto Nacional de Saúde, 4:47-51.
- SIMÕES, M. & MEDEIROS, L. DE — Posição sistemática de *Bulinus (B.) truncatus-contortus* (Michaud, 1839); considerações sobre a sua distribuição em Portugal e acção como transmissor da Esquistossomose. (Em publicação no Garcia de Orta, Sér. Zool.).
- SIMON VICENTE, F.; SAMPAIO SILVA, M. L.; RAMAJO MARTIN, V. & CONCEIÇÃO AVELINO, I., (1980) — Susceptibility of *Bulinus (Bulinus) truncatus* from Portugal and other origins to a strain of *Schistosoma bovis* of Salamanca (Spain). — Arquivos do Instituto Nacional de Saúde, 4:53-58.
- WATSON, H., (1943) — Notes on a list of the British non-marine Mollusca — Journ. of Conch., 22:13-72.
- VALENTE, M. F. & VICENTE-PICCIOCHI, M. M., (1972) — Gasterópodes de água doce de Portugal — I. Nota sobre duas espécies da família Limnaeidae — Bol. Soc. port. Ciênc. nat., 19:87-94.